

Сведения об авторах

Кику Павел Федорович, доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru;

Шитер Наталья Сергеевна, аспирант, Школа биомедицины Дальневосточный федеральный университет; e-mail: fix4232@mail.ru;

Морева Валентина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: m_vale@mail.ru;

Сабилова Ксения Маратовна, студент, 4 курс, медицинская биофизика, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: k_s_u_xa@mail.ru.

© Кондратьев К.В., 2017 г.
УДК 616.3.39: 613

doi: 10.5281/zenodo.817805

К.В. Кондратьев

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», школа биомедицины, г. Владивосток

Приморский край в силу своего географического положения отличается неоднородностью природных условий, и в связи с этим в нём выделяется три биоклиматических зоны. В прибрежной биоклиматической зоне проживает значительная часть населения края, и в связи с этим изучение эколого-гигиенических аспектов распространения йоддефицитных заболеваний (эндемичных заболеваний для региона) в крупных городах-портах, расположенных в зоне побережья, является актуальной задачей. С помощью методов описательной статистики были определены и описаны уровни и динамика общей заболеваемости болезнями эндокринной системы среди трех возрастных групп населения, проживающего в городах Владивосток и Находка. Затем была определена связь между динамикой общей заболеваемости и динамикой выбросов вредных веществ в воздушный бассейн на исследуемых территориях, в результате которого было выявлено, что детское население г. Владивосток было наиболее восприимчиво к наличию вредных веществ в воздушном бассейне.

Ключевые слова: йоддефицитные заболевания, эколого-гигиенические аспекты.

K.V. Kondratyev

ECOLOGICAL-HYGIENIC ASPECTS OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS DISTRIBUTION IN THE COASTAL BIOCLIMATIC ZONE OF THE PRIMORSKY REGION

FGAOU VPO «Far Eastern Federal University», School of Biomedicine, Vladivostok, Russia

Far Eastern Federal University, School of Biomedicine, Vladivostok, Russian Federation Primorsky Region, due to its geographical location, is notable for the heterogeneity of natural conditions, and consists of three bioclimatic zones. Significant part of the region population lives in the coastal bioclimatic zone, and therefore the study of the ecological and hygienic aspects of iodine deficiency disorders distribution (endemic diseases of the region) in major cities-ports situated in the coastal zone is an urgent task. Using the methods of descriptive statistics, the levels and dynamics of the overall incidence of diseases of the endocrine system among the three age groups of the population living in the cities of Vladivostok and Nakhodka were determined and described. Then, a relationship was established between the dynamics of the overall incidence and the dynamics of emissions of harmful substances into the air basin in the studied areas. As a result of this research it was revealed that the children's population of Vladivostok was most susceptible to the presence of harmful substances in the air basin.

Keywords: iodine deficiency disorders, ecological-hygienic aspects.

Введение

По данным Доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2015 году экологическая ситуация характеризуется как стабильная, но достаточно напряженная [1]. Научные исследования, проведенные на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае, показали, что комбинированное влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды

имеет решающее значение для формирования экологически-ассоциированной патологии населения [2].

В исследованиях было показано, что за последние 10 лет произошел значительный рост распространенности заболеваний эндокринной системы, в том числе заболеваний щитовидной железы, ассоциированных с йоддефицитами, в Приморском крае во всех возрастных группах населения [3].

Приморский регион в силу своего географического положения отличается неоднородностью природных условий, в частности климатических. В условиях Приморья выделяется три биоклиматических зоны, отличающихся климатическими, экологическими и геохимическими условиями: континентальная, переходная и прибрежная [4]

В прибрежной биоклиматической зоне проживает значительная часть населения Приморского края. Критический уровень экологической ситуации в регионе характерен для промышленных центров Приморского края, большая часть которых находится в данной биоклиматической зоне, что свидетельствует об эколого-зависимом характере йоддефицитной заболеваемости населения.

Целью данного исследования является определение эколого-гигиенических аспектов распространения йоддефицитных заболеваний в крупных городах-портах города Владивосток и Находка, расположенных в прибрежной биоклиматической зоне Приморского края.

Материалы и методы

Статистические данные по уровням заболеваемости патологиями щитовидной железы за период 2005–2014 годы у населения, проживающего в прибрежной биоклиматической зоне Приморского края, были предоставлены Приморским краевым медицинским информационно-аналитическим центром.

Данные по количеству вредных веществ, выброшенных в воздушный бассейн на территории Приморского края и его административных районов предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

В работе использованы методы описательной статистики и эколого-гигиенической оценки.

Полученные результаты

Модельными точками при проведении данной работы являлись города Владивосток и Находка (крупные города-порты Приморского края).

Экологическая обстановка в г. Владивосток характеризуется как критическая с опасной степенью загрязнения токсичными химическими элементами. В то же время экологическая обстановка в г. Находка определяется как напряженная, с умеренно опасной степенью загрязнения среды токсичными химическими элементами.

На основании статистических данных сначала были определены уровни и динамика общей заболеваемости болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ среди трех возрастных групп населения, проживающего в изучаемых городах и административных районах прибрежной биоклиматической зоны Приморского края и затем проанализирована с использованием методов описательной статистики (рис. 1–3).

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости детского населения болезнями эндокринной системы в крупных городах-портах Приморского края (на 100000 населения)

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости подростков болезнями эндокринной системы в крупных городах-портах Приморского края (на 100000 населения)

Рис. 3. Динамика общей заболеваемости взрослого населения болезнями эндокринной системы в крупных городах-портах Приморского края (на 100000 населения)

Затем на основании данных по выбросу вредных веществ в воздушный бассейн Приморского края была определена картина динамики выбросов в атмосферу на изучаемых территориях (рис. 4) и её связь с общей заболеваемостью изучаемыми нозологиями за 2000–2014 годы, в результате чего была выявлена достоверная связь между количеством выбросов вредных веществ в атмосферу и общей заболеваемостью детского населения города Владивостока (коэффициент Пирсона).

Рис. 4. Динамика выброса вредных веществ в воздушный бассейн (тонн, левая ось ординат – по Владивостоку, правая – по Находке)

Обсуждение

По данным динамики общей заболеваемости населения изучаемых городов за 2005–2014 годы, отчетливо прослеживается тенденция к росту общей заболеваемости болезнями эндокринной системы во всех возрастных группах населения г. Находка, в то время как тенденция к росту общей заболеваемости изучаемыми нозологиями у населения г. Владивосток прослеживается только у подростков и взрослого населения.

Важно отметить, что с 2008 года общая заболеваемость болезнями эндокринной системы у детского населения г. Находка (3579,82 на 100000 населения) стала превышать общую заболеваемость данным классом заболеваний в этой же возрастной группе населения г. Владивосток (3456,2 на 100000 населения). С этого же времени общая заболеваемость болезнями эндокринной системы среди детского населения г. Владивосток стала снижаться. Данная тенденция сохранялась до 2014 года (на 2014 год общая заболеваемость детского населения составила 2232,39 на 100000 населения в г. Владивосток в сравнении с 4666,37 на 100000 населения г. Находка).

При изучении динамики общей заболеваемости болезнями эндокринной системы подросткового населения городов Владивосток и Находка с 2007 года уровень общей заболеваемости подростков г. Находка (6483,52 на 100000 населения) стал значительно превышать аналогичный уровень общей заболеваемости г. Владивосток (3489,35 на 100000 населения). До 2014 года уровень общей заболеваемости подросткового населения г. Находка превышал уровень общей заболеваемости в той же возрастной группе населения г. Владивосток и составлял 9496,17 на 100000 населения в г. Находка в сравнении с 4836,22 на 100000 населения г. Владивосток.

При сопоставлении данных по динамике общей заболеваемости болезнями эндокринной системы населения всех возрастных групп, проживающего в изучаемых городах, с данными по выбросам вредных веществ в атмосферу на территории данных городов, определена средняя сила связи (коэффициент Пирсона 0,63) между выбросами вредных веществ и общей заболеваемостью детского населения города Владивостока. В то же время не было выявлено достоверной зависимости между динамикой выбросов вредных веществ в атмосферу и общей заболеваемостью исследуемыми нозологиями среди подросткового и взрослого населения г. Владивостока, а также всех возрастных групп населения г. Находка.

Сведения об авторе

Кондратьев Константин Викторович, ассистент департамента клинической и фундаментальной медицины ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Школа биомедицины, г. Владивосток, Российская Федерация; e-mail: artorahn@gmail.com.

Выводы

В результате выполненной работы можно сделать вывод, что, несмотря на более благоприятную экологическую ситуацию в г. Находка, уровни общей заболеваемости эндокринной системы в двух возрастных группах (подростки и дети) стали превышать аналогичные уровни общей заболеваемости в г. Владивосток.

В то же время выявлена связь между количеством выбросов вредных веществ в атмосферу на территории г. Владивостока и общей заболеваемостью детского населения, проживающего в данном городе. Детское население в силу незрелости адаптационных механизмов наиболее восприимчиво к действию внешних факторов, в том числе вредных веществ в воздушном бассейне, с преобладанием заболеваний верхних дыхательных путей и аллергических реакций.

На заболеваемость населения в г. Находка количество выбросов вредных веществ в атмосферу не играло существенной роли (сила связи во всех возрастных группах – менее 0,2) вероятно в виду гораздо более низкого количества выбросов вредных веществ в воздушный бассейн г. Находка в отличие от Владивостока.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследования выполнены без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрюков Б.Г., Кикун П.Ф., Веремчук Л.В., Антонюк М.В. Региональные закономерности йоддефицитных состояний в Приморском крае. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2013. 284 с.
2. Андрюков Б.Г. Эколого-гигиеническая оценка распространения йоддефицитных заболеваний на территории Приморского края // *Бюллетень СО РАМН*. 2010; 1(30): 36–42.
3. Доклад об экологической ситуации в Приморском крае в 2015 году. Администрация Приморского края. – Владивосток. 2016. 269 с.
4. Кикун П.Ф., Андрюков Б.Г. Распространение йоддефицитных заболеваний в Приморском регионе в зависимости от геохимической ситуации // *Гигиена и санитария*. 2014; 5: 97–104.
5. Симонова И.Н., Антонюк М.В., Веремчук Л.В. Риск развития и профилактика кардиоваскулярных заболеваний у молодых мужчин при йоддефиците // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2013. Т. 51. № 1. С. 32–33.